

КЎРСАТУВЛАРНИ ОЛДИНДАН МУСТАҲКАМЛАБ ҚЎЙИШ ТАРТИБИ ВА УНДА ИШТИРОК ЭТУВЧИ ШАХСЛАР

Номазов Ихтиёр Исмаилович

Тошкент давлат юридик университети мустақил изланувчиси

+998975852078

ixtiyornomazov78@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17892910>

АННОТАЦИЯ: ушбу мақолада жиноят-процессуал ҳуқуқнинг муҳим институтларидан бири — кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш (pre-trial consolidation of testimony) тартиби, унинг ҳуқуқий асослари, амалий аҳамияти ва қўллашда иштирок этувчи субъектлар фаолияти ёритиб берилган. Институтнинг жорий этилишидаги мақсад — суд муҳокамасигача ишда қатнашувчи гувоҳ ва жабрланувчиларнинг келгусида сўроқ қилиниши имкони бўлмаган ҳолларда уларнинг кўрсатувларини ишончли далил сифатида сақлаб қолишдир. Мақолада амалдаги қонунчиликда белгиланган объектив асослар, уларнинг торлиги сабабли юзага келаётган муаммолар, прокурор розилигининг ҳуқуқий табиати ҳамда уни қўллашдаги мезонларнинг аниқ белгиланмаганлиги таҳлил қилинади. Шунингдек, хорижий амалиётдаги “далилларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш” тизими билан таққосий таҳлил ўтказилиб, мазкур институтни такомиллаштиришга оид таклиф ва тавсиялар илгари сурилади.

КАЛИТ СЎЗЛАР: кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаш, жиноят-процессуал ҳуқуқ, гувоҳ, жабрланувчи, прокурор розилиги, суд назорати, далилларни сақлаб қолиш, объектив сабаблар, процесс иштирокчилари ҳуқуқлари, адолатли судлов.

Кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш суд мажлиси аудио- ва видеоёзувдан фойдаланган ҳолда, шунингдек видеоконференцалоқа режимида ўтказилиши мумкин.

Гувоҳнинг, жабрланувчининг (фуқаровий даъвогарнинг) кўрсатувларини олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш судда сўроқ қилиш тартибига риоя этилган ҳолда, суриштирувчи, терговчи, прокурор, гумон қилинувчи, айбланувчи, унинг ҳимоячиси ва зарурат бўлганда процесснинг бошқа иштирокчилари иштирокида суд мажлисида кўриб чиқилади.

Кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш тўғрисидаги илтимосномани кўриб чиқиш прокурорнинг маърузаси билан бошланади, у кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш зарурлигини асослайди.

Судда сўроқ қилиш Жиноят-процессуал кодексининг 96 – 108-моддаларида назарда тутилган талабларга, мувофиқ амалга оширилади. Яъни сўроқ қилишнинг умумий қоидаларига амал қилинган ҳолда суд мажлисида кўриб чиқилади. Ҳар бир гувоҳ ҳали сўроқ қилинмаган гувоҳлар йўқлигида сўроқ қилинади. Сўроқ қилинган гувоҳлар суд мажлиси залида қоладилар ва суд тергови тамом бўлмасдан илгари залдан фақат суднинг ижозати билан чиқиб кетишлари мумкин.

Вояга етмаган гувоҳни сўроқ қилиш ҳақиқатни аниқлаш манфаатлари талаб қилган ҳолларда суднинг ажрими билан судланувчининг йўқлигида ўтказилиши

мумкин¹. Гумонланувчи ёки айбланувчи (мазкур институтда шахснинг мақоми судланувчи сифатида қаралмайди) суд мажлиси залига қайтиб киргандан кейин гувоҳнинг берган кўрсатувлари унга маълум қилиниши ҳамда шу гувоҳга саволлар беришга имконият яратилиши лозим.

Вояга етмаган гувоҳ сўроқ қилиниб бўлгач, суд бу гувоҳнинг мажлис залида қолиши зарур деб ҳисоблайдиган ҳолларни мустасно этганда, суд мажлиси залидан чиқариб юборилиши лозим². Гумонланувчи ёки айбланувчини сўроқ қилиш ишнинг унга маълум ҳолатлари тўғрисида кўрсатув бериши ҳақида раислик қилувчининг таклифи билан бошланади. Гумонланувчи ёки айбланувчига уларнинг ҳимоячилари саволлар бериши мумкин. Худди шу тартибда гувоҳ, жабрланувчи, фуқаровий даъвогарларнинг кўрсатувларини текшириш ва баҳолаш суд мажлисида юқоридаги каби амалга оширилади.

Жабрланувчиларни, айбловчи томоннинг илтимосига биноан қўшимча равишда чақирилган гувоҳлар ва экспертларни сўроқ қилиш ҳам юқорида келтирилган тартибда ўтказилади.

Гувоҳлар ва экспертлар суд мажлисига ҳимоя томонининг илтимосига биноан чақирилган бўлсалар, уларни дастлаб шу илтимосни қилган гумонланувчи ёки айбланувчининг ёки унинг ҳимоячиси, кейин эса бошқа шахслар (агар ишда улар мавжуд бўлса) ва уларнинг ҳимоячилари, жабрланувчи, фуқаровий даъвогар ва уларнинг вакиллари сўроқ қиладилар³.

Суд мажлисида кўрсатув бериб бўлган шахсларга берган кўрсатувларини тўлдириш ва аниқликлар киритиш учун суднинг ижозати билан саволлар берилиши мумкин.

Кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаш жараёнида гумон қилинувчи, айбланувчининг иштироки гувоҳ ёки жабрланувчи (фуқаровий даъвогар)нинг хавфсизлигига таҳдид соладиган ёки руҳий ҳолатига таъсир қиладиган бўлса, гумон қилинувчи, айбланувчи суд мажлисига чақирилмайди.

Суд мажлисининг жойи, санаси ва вақти ҳақида лозим даражада хабардор қилинган шахсларнинг келмаганлиги кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш тўғрисидаги илтимосномани кўриб чиқиш учун монелик қилмайди. Бунда умумий тартибга кўра суд мажлисида ишни мазмунан кўриш қоидаларига риоя этилган ҳолда олиб борилади. Шахсларнинг келмаганлиги, уларнинг кўрсатувларини суд мажлисида ўқиб эшиттирилиши орқали текширилади ва баҳо берилади. Бундай тартиб, Жиноят-процессуал кодексининг жиноят ишини юритишни амалга оширишда суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд далилларни бевосита текширишлари, яъни гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи, жабрланувчи ва гувоҳларни сўроқ қилишлари, эксперт хулосаларини эшитишлари, далилларни кўздан кечиришлари, баённома ва бошқа ҳужжатларни ўқиб эшиттиришлари шарт. Жиноят-процессуал кодексида назарда тутилган алоҳида ҳоллардагина бу қоидалардан четга чиқишга йўл қўйилиши мумкин.

¹ Qozoqov G. Characteristics of the investigation of crimes against minors //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 679-683.

² Mirzaxmat o'g'li S. S. Planning the investigation of crimes committed by minors //Conferencea. – 2022. – С. 478-480.

³ Маликов Ф. Биринчи инстанция суд мажлисида суд тергови босқичининг айрим жиҳатлари ҳусусида //Обзор законодательства Узбекистана. – 2023. – №. 1. – С. 42-44.

Суд фақат суд мажлисида текширилган далилларга асосланиб ҳукм чиқариши Жиноят-процессуал кодексининг принциплари мазмунида акс эттирилган. Демак, кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш ҳам суд мажлисида текширилган ва баҳоланган кўрсатувларгина олдиндан мустаҳкамланиши ҳамда бу ҳақда ажрим чиқарилиши мумкин.

Мазкур суд мажлисининг яна бир жиҳати шуки, суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки ҳимоячи узрли сабабларга кўра келмаган ва бу ҳақда судга олдиндан хабар берган бўлса, кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйишга доир ҳаракатларнинг амалга оширилиши кейинга қолдирилиши мумкин⁴. Бундай тартиб процесс иштирокчиларининг (айниқса, ҳимоя ва айблов томонининг) тенг ҳуқуқлилиги ва ишни одилона кўриб чиқилишини таъминлаш учун белгиланган. Гувоҳ, жабрланувчи кабилардан олинадиган кўрсатувлар барча тарафлар иштирокида баҳоланиши керак, акс ҳолда бу жараённинг ҳаққонийлигини шубҳа остига қўйиши мумкин. Гувоҳ, жабрланувчи ва бошқа иштирокчилардан олинадиган кўрсатувлар барча тарафлар – айблов томон, ҳимоячи, прокурор, суд ва бошқа қатнашувчилар иштирокида олиниши жуда муҳим.

Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг (фуқаровий даъвогарнинг) кўрсатувларини олдиндан мустаҳкамлаб қўйишга доир ҳаракатлар амалга оширилганлиги ҳақида Жиноят-процессуал кодексининг 426, 427-моддалари талабларига мувофиқ суд мажлисининг баённомаси тузилади.

Суд муҳокамаси вақтида суд мажлисининг котиби Жиноят-процессуал кодексининг 90 – 92-моддаларида назарда тутилган қоидалар асосида баённома юритади. Баённома қўлда ёки компьютерда ёзилиши мумкин. Баённоманинг тўлиқ бўлишини таъминлаш учун аудиоёзув воситаларидан, стенограмма юритишдан фойдаланиш мумкин.

Суд мажлисининг баённомасида қуйидагилар кўрсатилади:

суд ишининг рақами;

мажлиснинг жойи ва санаси, мажлис бошланган ва тамом бўлган вақт кўрсатилган ҳолда;

суднинг номи ва таркиби;

суд мажлисининг котиби, таржимон, айбловчи, ҳимоячи, гумонланувчи ёки айбланувчи, жабрланувчи ва унинг вакили, фуқаровий даъвогар, фуқаровий жавобгар ва уларнинг вакиллари, шунингдек суд чақирган бошқа шахслар;

қўрилаётган иш; кўрсатуви мустаҳкамлаб қўйилаётган шахснинг шахсига доир маълумотлар;

ҳозир бўлган ва ҳозир бўлмаган гувоҳлар ҳамда уларнинг келмаганлик сабаблари.

Баённомада раислик қилувчининг барча фармойишлари кўрсатилади ва суднинг ҳаракатлари қандай тартибда ўтган бўлса, шу тартибда ёзилади;

ишда иштирок этувчи шахсларнинг ариза ва илтимосномалари; судланувчи, жабрланувчи ва гувоҳлар кўрсатувларининг батафсил мазмуни;

берилган саволларга экспертнинг жавоблари;

⁴ Рахронова С. Суд амалиётига татбиқ этилган янги тартиб самараси нимада? //in Library. – 2021. – Т. 21. – №. 1. – С. 13-17.

суд музокараларининг кетма-кетлиги, суд музокараларида иштирок этган шахсларнинг хулосалари акс эттирилади.

Суд мажлиси видеоконференцалоқа режимида ўтказилган тақдирда, суд мажлиси баённомасида қуйидагилар ҳам акс эттирилиши лозим:

суд мажлиси видеоконференцалоқа режимида ўтказилганлиги ҳақидаги;

техника воситалари тўғрисидаги;

суд мажлисини видеоконференцалоқа режимида ўтказишга қўмаклашаётган суд ва ходимлар ҳақидаги маълумотлар кўрсатилиши керак.

Суд мажлиси аудио- ёки видеоёзувга олинган тақдирда, суд мажлиси баённомасига суд мажлисида ёзиб олиш техника воситаларидан фойдаланилганлиги тўғрисида белги қўйилади⁵.

Аудио- ва видеоёзув сақланаётган электрон ёки бошқа манбалар суд мажлиси баённомасига илова қилинади, унда ушбу воситалар қўлланилганлиги ҳақида белги қўйилади.

Суд зарур деб топган ҳолларда, гувоҳлар ва жабрланувчилар суд мажлисининг баённомасидаги ўзи берган кўрсатувларни имзолайди. Суд мажлисининг баённомаси раислик қилувчи ва суд мажлисининг котиби томонидан имзоланади.

Суд мажлиси баённомасининг мазмуни бўйича раислик қилувчи билан суд мажлисининг котиби ўртасида келишмовчилик бўлган тақдирда, котиб ўз мулоҳазаларини баённомага илова қилиши шарт, бу мулоҳазалар суд таркиби томонидан кўрилади. Ушбу масала юзасидан ажрим чиқарилиб, баённомага илова қилинади. Суд мажлиси баённомаси имзоланганидан кейин беш сутка ичида тарафлар шу баённома ва суд мажлисининг аудиоёзуви юзасидан ўз мулоҳазаларини беришга ҳақлидирлар. Мулоҳазаларни раислик қилувчи кўриб чиқиб, уларга қўшилган тақдирда уларнинг тўғрилигини тасдиқлайди ва суд мажлиси баённомасига қўшиб қўяди. Раислик қилувчи суд мажлисининг баённомаси ёки аудиоёзуви юзасидан берилган мулоҳазаларга қўшилмаган тақдирда, бу мулоҳазалар ушбу ишни кўрган тергов судьяси ҳал этилади. Манфаатдор тарафлар бу қарор устидан Жиноят-процессуал кодекси назарда тутилган тартибда шикоят бериши ёки протест билдириши мумкин. Тарафлар суд мажлиси баённомасининг кўчирма нусхасини, шунингдек ўз ҳисобидан аудио- ва видеоёзувларни олишга ҳақли ҳисобланади. Судья суд мажлисининг баённомаси юзасидан берилган мулоҳазаларни дарҳол кўриб чиқади ва уларни қабул қилиш ёки рад этиш тўғрисида қарор чиқаради.

Кўрсатувлари олдиндан мустаҳкамлаб қўйилган гувоҳларни, жабрланувчиларни (фуқаровий даъвогарларни) қайта сўроқ қилишга кейинчалик судга қадар иш юритиш босқичида ёки суд муҳокамаси давомида кўрсатувлари олдиндан мустаҳкамлаб қўйилган шахсга берилиши керак бўлган иш учун муҳим аҳамиятга молик янги саволлар туғилганда йўл қўйилади. Масалан, тергов жараёнида аввал маълум бўлмаган янги гувоҳ пайдо бўлса ёки янги далиллар аниқланса, шу ҳолатлар билан боғлиқ саволлар янги ҳисобланади. Агар олдинги сўроқда гувоҳ ёки жабрланувчи бирор ҳолатни ноаниқ ёки чалкаш (масалан, чалғитувчи усул) тушунтирган бўлса, шу ноаниқликларни

⁵ Нормаммадов Н. А., Видеоконференцалоқа режимида суд-тергов процессуал ҳаракатларни ўтказиш: халқаро тажриба ҳамда миллий амалиёт истикболлари // Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 2-2. – С. 46-49.

аниқлаштириш учун бериладиган саволлар янги бўлиши мумкин. Ёки гувоҳ олдинги сўроқда воқеа жойида бўлган шахслар ҳақида гапирган бўлса, лекин уларнинг исмларини айтмаган бўлса, кейинчалик бу шахсларнинг исмлари аниқлангач, улар ҳақида қўшимча саволлар бериш янги саволлар ҳисобланади.

Янги саволларнинг муҳимлигини терговчи (суриштирувчи) ёки суд баҳолайди. Агар саволлар ҳақиқатан ҳам иш учун муҳим аҳамиятга эга бўлса, кўрсатувлари олдиндан мустаҳкамланган шахсни қайта сўроқ қилишга йўл қўйилиши мумкин⁶. Агар саволлар такрорий ёки иш учун аҳамиятсиз бўлса, қайта сўроқ қилиш ёки кўрсатувларни олдиндан мустаҳкамлаб қўйиш рад этилиши мумкин. Қайта сўроқ қилиш учун асосларнинг (ЖПК 121⁵-модда) аниқ кўрсатилиши эса, дастлабки кўрсатувлар тўлиқ бўлмаслиги ёки муайян таъсир остида бўлиши мумкинлигини англатади, бу эса кейинги текширувларни талаб қилади. Бу, олдиндан мустаҳкамлаб қўйилган кўрсатувларнинг мунозарасиз “факт” бўлиб қолмаслигини таъминлашга қаратилганлигини назарда тутати.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Qozoqov G. Characteristics of the investigation of crimes against minors //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 679-683.
2. Mirzaxmat o'g'li S. S. Planning the investigation of crimes committed by minors //Conferencea. – 2022. – С. 478-480.
3. Маликов Ф. Биринчи инстанция суд мажлисида суд тергови босқичининг айрим жиҳатлари хусусида //Обзор законодательства Узбекистана. – 2023. – №. 1. – С. 42-44.
4. Рахронова С. Суд амалиётига татбиқ этилган янги тартиб самараси нимада? //in Library. – 2021. – Т. 21. – №. 1. – С. 13-17.
5. Нормахмадов Н. А., Видеоконференцалоқа режимида суд-тергов процессуал ҳаракатларни ўтказиш: ҳалқаро тажриба ҳамда миллий амалиёт истиқболлари //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 2-2. – С. 46-49.
6. Ражабов, Б. (2020). Перспективы улучшения предварительного расследования. Review of law sciences, (2), 209-212.
7. Хорьяков С. Н., Гордеев А. Ю. Процессуальные особенности проведения предварительного слушания в уголовном судопроизводстве // ППД. 2020. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/protsessualnye-osobennosti-provedeniya-predvaritelnogo-slushaniya-v-ugolovnom-sudoproizvodstve> (дата обращения: 10.12.2025).

⁶ Ражабов, Б. (2020). Перспективы улучшения предварительного расследования. Review of law sciences, (2), 209-212.